

Dinamismo

Direcionamento

Dedicação

Edição nº01

Quinta-feira 9 de junho de 2022

A importância dos projetos integradores e interdisciplinares

O projeto integrador nada mais é do que um trabalho que busca sistematizar os conhecimentos dos estudantes de maneira integrada e prática, e também, oferecer vivência prática-profissional mediante aplicação dos conhecimentos em situações reais (BLOG NEOTEL, 2022).
Texto selecionado por: Luan, Carlos Eduardo e Gabriel Christian, 2022.

Este projeto teve início com a turma de 1º Período de Informática do turno da tarde, orientado pela professora Denise Moraes e auxiliado por diversos integrantes da escola.

Tema do projeto: **Atividades interdisciplinares e seus benefícios, utilizando um jornal multimídia.**

OBJETIVO GERAL: Promover a interdisciplinaridade através de conteúdos multimídias, utilizando a criatividade, a criticidade e participação dos alunos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Incentivar o uso de meios digitais em lugar de papel quando possível, diminuindo impactos ambientais;
2. Buscar a qualidade na promoção do conhecimento;
3. Conscientizar os alunos, professores, coordenadores e direção da importância da Interdisciplinaridade e potencial de um Jornal;
4. Elucidar as possibilidades de interação entre alunos de diversos segmentos, de modo a desconstruir barreiras entre os diferentes;
5. Incentivar diálogo entre o professor e o aluno, a escola e o aluno melhorando a prática pedagógica da Educação Inclusiva e diversificada;
6. Possibilitar a visualização de temáticas inerentes ao mundo externo impactantes na visão de futuro dos alunos;
7. Promover conhecimentos sobre multiculturalidade e temáticas que podem ser discutidas de forma geral no âmbito acadêmico;
8. Possibilitar a criação de responsabilidade social, ambiental e econômica nos alunos;
9. Incentivar a participação de todos no projeto, promovendo a responsabilidade e engajamento de uma grande equipe.

Para mais informações sobre o projeto e interesse em participar, acesse a enquete do Jornal.

AVISO IMPORTANTE

Nosso jornal conta com a colaboração de alunos, professores e funcionários. Somos uma comunidade da Informação!

Participe de nossa primeira enquete:
<https://forms.gle/KVy9KytWXGjoVUyh8>

DICA: Aperte o link ou utilize o QrCode

Fonte: Língua Live, 2022.

**A seleção ganhou um jogo!
O que podemos aprender
com a prática de esportes?**

O objetivo da prática esportiva :

Os objetivos do esporte na formação do ser humano são a promoção de saúde, socialização, o lazer, os valores morais e éticos. Entender as limitações e trabalhá-las.

Ter disciplina, organização, entender todos os seus direitos, e principalmente lidar com as expectativas e os resultados, sendo bons ou ruins. Tudo isso pode ser aprendido com a prática esportiva (OUTRAS VIAS, 2020).

Texto contextualizado por: Júlio César da Silva, Bryan Gabriel, Matheus Machado Dos Santos Neves e Matheus Felipe, 2022.

Fonte: OUTRAS VIAS, 2020.

Textos selecionados por: João
Victor e Ester Macedo

Notícias sobre cultura do mês de junho

Edição n°01

EXTRA
EXTRA
EXTRA

Está chegando a esperada
festa junina do

3D
Colégios

**Fique atento ao
calendário!
Treine e treine!**

O mês de junho para você!

Dia 1º - Dia da Imprensa	Dia 3 - Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil - Dia Nacional da Educação Ambiental	Dia 4 - Dia do Engenheiro Agrimensor	Dia 5 - Dia da Ecologia - Dia Nacional da Recicla- gem - Dia do Engenheiro Me- cânico - Dia Internacional do Meio Ambiente	Dia 6 - Dia Nacional do Teste do Pezinho	Dia 7 - Dia da Liberdade de Im- prensa	Dia 8 - Dia do Oceanógrafo - Dia Mundial dos Oceanos	Dia 9 - Dia Nacional de Anchieta - Dia da Imunização
Dia 14 - Dia Mundial do Doador de Sangue	Dia 16 - Dia de São Francisco Régis Dia da criança africana Corpus Christi, 16 de junho africana, 16 de junho	Dia mundial de com- bate à desertificação e à seca, 17 de junho	Dia do quírmico, 18 de ju- nho	Dia do cinema brasileiro, 19 de junho Dia nacional do migrante, 19 de junho Dia internacional para eliminação da vio- lência sexual em conflito, 19 de junho	Dia mundial do refugiado, 20 de junho	Dia do aperto de mão, 21 de junho Dia do Profissional de Mídia	Dia do orquídeófilo, 22 de ju- nho
Dia 23 - Dia Mundial do Desporto Olimpico e do Atleta Olim- pico	Dia 24 - Dia da Polícia Militar	Dia 25 - Dia do Imigrante	Dia nacional do progresso, 27 de junho	Dia 28 - Dia Internacional do Orgulho Gay - Dia da Renovação Espiritual	Dia 29 - Dia do Papa - Dia do Pescador - Dia do Telefonista - Dia do Engenheiro de Pe- tróleo	Dia 30 - Dia da Mídia Social Dia nacional do Bumba Meu Boi, 30 de junho	

Dica: Tire um tempinho e aprenda mais sobre a história de cada data comemorativa do mês de maio.

Teatros em Nova Iguaçu

Vamos destacar hoje o SESC.

Dica para você conhecer!

Clique e veja a programação.

Nova Iguaçu

Você já foi ao teatro ou em um show?

Não é difícil procurar

Tem um site chamado [symppla](http://symppla.com) que você consegue visualizar os eventos e comprar ingressos ou se inscrever em eventos gratuitos.

Mas, lembre-se de avisar aos seus responsáveis!

Museu do Amanhã

No final do mês de Junho, será realizado o passeio do nosso Ensino Fundamental. Levaremos nossos alunos do 6º ao 9º ano para visitar o museu do amanhã. Acontecerá no dia 29/06 com saída prevista para às 7h30 da manhã, e o retorno às 15h. Lembrando que todos deverão estar devidamente uniformizados com a blusa da escola e a calça jeans.

O ingresso do passeio incluirá:

- transporte
- ingresso de entrada
- água
- lanche

Fonte: CALENDÁRIO JUNHO DA ESCOLA, 2022.

CAMPANHA DO AGASALHO

“A campanha tem por objetivo, atender necessitados, estimular a doação, pois sempre temos em casa roupas, **agasalhos** e cobertores que não usamos mais. Não haverá mutirões para o recolhimento das peças doadas. A ideia é que cada pessoa entregue a sua doação diretamente ao necessitado ou ao posto de coleta”.

SHOPPING BAIXA PEDREIRA DE NOVA IGUAÇU se une à Campanha do Agasalho para receber doações de roupas de frio, que serão doadas a pessoas em situações de vulnerabilidade.

De 01/06 até 01/07, durante o horário de funcionamento do shopping.

PONTO DE COLETA: 1º piso no guichê de estacionamento (serão aceitos agasalhos e peças de inverno com um bom estado de conservação.) (SHOPPING NOVA IGUAÇU, 2022).

- Roupas
- Calçados
- Cobertores
- Itens de limpeza higiene pessoal
- **PARA OS PETS:** cobertores, caminhas, casinhas, roupinhas, tapetes e toalhas.

(SHOPPING NOVA IGUAÇU, 2022).

Doe um agasalho e aqueça esse inverno!! <3!

NOTÍCIAS SOBRE EDUCAÇÃO

Fonte de imagem : Portal do Professor, 2016.

Reflexões sobre escola, educação e ensino

O ensino no Brasil é diversificado em inúmeras áreas do conhecimento trazendo um leque maior de oportunidades em várias vagas de ocupações profissionais, mas o mesmo tem diversos erros em sua estrutura, falhando muitas vezes em seu ensino.

Escolas públicas são as que mais sofrem neste quesito, sua estrutura funcional e educacional não são muito bem-feitas e atrapalham os alunos e professores de todo o país.

Contudo é possível afirmar que o Brasil falha brusca-mente em não ofertar o ensino de qualidade, e que é preciso muita discussão sobre a forma de planejamento da educação brasileira.

Texto produzido por: Carlos Eduardo Marçal.

Um estudo feito em 2016, entre 64 países, mostra que Brasil tinha o segundo maior número de estudantes com baixa performance em matemática básica, ciências e leitura em uma lista de 64 países de todo o mundo.

Cerca de 12,9 milhões de estudantes com 15 anos de idade - de um total de 15,1 milhões que compõem o universo do estudo - não têm capacidades elementares para compreender o que leem, nem conhecimentos essenciais de matemática e ciências. Destes, 1,1 milhão são brasileiros.

Dos 64 países analisados, **o Brasil ficou atrás apenas da Indonésia**, que tem 1,7 milhão de estudantes com baixo desempenho. Em termos percentuais, o país é o décimo pior avaliado, atrás de Catar, Peru, Albânia, Argentina, Jordânia, Indonésia, Colômbia, Uruguai e Tunísia.

Fonte: [Uol Educação, 2016.](#)

Brasil é segundo país com pior nível de aprendizado, aponta estudo da OCDE... - Veja mais em <https://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado/2016/02/10/brasil-e-segundo-pais-com-pior-nivel-de-aprendizado-aponta-estudo-da-ocde.htm?cmpid=copiaecola>

O ensino do Brasil é regulamentado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), instituída pela lei nº 9394, de 1996. É a partir delas que o governo mantém programas educacionais.

Atualmente o ensino brasileiro está dividido em dois níveis: a Educação Básica e a Educação Superior. A Básica consiste em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, enquanto a Superior consiste em graduações, pós-graduações, mestrados e doutorados.

O ensino do Brasil mesmo com todos seus esquemas e regras, tem muitos erros, tais como: escolas caindo aos pedaços, com faltas de professores e materiais para dar aulas, além de agressão aos professores, que infelizmente ainda ocorrem. Professores que não recebem seu salário, escolas que são fechadas prejudicando os alunos. Fica a questão, com tudo isso, será que os alunos estão sendo preparados para o mercado de trabalho?

Textos selecionados por: Carlos Eduardo Marçal e Kauã.

Quinta-feira 9 de junho de 2022

Estágio, emprego e cursos

Estágio e emprego

O Estado do Rio de Janeiro está com 2.399 oportunidades de emprego e estágio, com chances para todos os níveis de escolaridade. A maior captação de vagas é da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), com 1.089 oportunidades para as regiões Metropolitana, Norte, Médio Paraíba e Serra.

As vagas são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Para realizar a inscrição ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar os endereços dos postos Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site: www.rj.gov.br/secretaria/trabalho.

No Centro de Niterói, existem duas vagas para coordenador de administração de pessoal com salário de até R\$ 3.600,00. Para açougueiro, são ofertadas 28 oportunidades espalhadas por diversos bairros do Rio de Janeiro. Já a Comunidade Católica Gerando Vidas está com 293 vagas abertas para os cargos de auxiliar de Serviços Gerais, empacotador, técnico em logística, técnico em eletrônica, assistente administrativo, operadora de caixa, auxiliar de portaria, auxiliar de cozinha, recepcionista e auxiliar de prevenção e perdas. **As inscrições são pelo portalemprego.com.br.**

Fique alerta, pois, somente após preenchimento das informações on-line o candidato será encaminhado para entrevista presencial.

Fonte: portalemprego.com.br.

Texto selecionado por: Heloisa e Hebert, 2022.

Dica de estágio

<https://portal.ciee.org.br/>

Dicas de cursos

Grande evento do ano para você que tem entre 14 e 17 anos, e sonha com a carreira de astronomia

A universidade USP está oferecendo 400 vagas ([veja as regras no site](#)) participarem de um curso totalmente online e gratuito de astronomia. Onde terá um calendário do evento e professores cientistas. Muito legal, né? E para participar é simples: faça sua inscrição, não se esquecendo das exigências, e concorra a vaga no curso de uma das melhores universidades do Brasil. Não perca essa oportunidade de ouro, ainda dá tempo.

Para mais informações acesse o site: <https://sites.usp.br/astrominas/astrominas-2022/>

Fonte: Site da USP.

Texto selecionado por: Letícia e Pablo, 2022.

SEMANA DE TESTES!

Vamos estudar!

Não deixe isso acontecer com você!

Fique sabendo!

Primeira entrevista do Jornal!

Nesta primeira edição, a turma que iniciou a atividade do Jornal pôde escolher quem seria o primeiro entrevistado pelo Jornal, e adivinha?

O coordenador e professor **Leonan** foi o escolhido pela turma!

Com todo carinho e paciência, ele atendeu nossos alunos e respondeu às perguntas que eles mesmos prepararam.

Acompanhe essa entrevista no nosso canal do

Youtube!

Trabalhos lindos!

Realizado na disciplina de
Biologia I – professora Karla Motta!

Citologia é a parte da biologia que se dedica ao estudo das células, suas estruturas e metabolismo. É uma área de estudo muito importante por ser a base de quase todo o conhecimento que há sobre o funcionamento dos organismos vivos.

O que é esse tal de **METAVERSO**?

Assista ao vídeo indicado para entender um pouquinho sobre esse novo universo que vem mudando a forma de realizar algumas atividades da vida. E fica a dica para os termos, tais como: **NFT**, **Blockchain** e **Criptomoedas**. Fique por dentro do MetaUniverso! Publicado por: Denise Moraes, 2022. Legenda da Imagem: <https://www.infomoney.com.br/guias/metaverso/>

Notícias Gerais

Fonte: Imagem de Michael DANTAS / AFP.

Com o início da pandemia, tudo que tínhamos como certo se mostrou como duvidoso, foi o começo de uma reflexão. Com a diminuição de mortos e agora com o uso facultativo de máscaras, muitos pensam que esse período terminou, contudo, mostrou-se como o início de uma nova jornada de **reflexão sobre empatia e conscientização** sobre aqueles que lutaram contra a doença ou aqueles que sofreram por ela, uma oportunidade de revermos as nossas ações e de valorizarmos a vida. Então, a esta primeira edição sobre as *Notícias Gerais*, dedico esta reflexão: ***que possamos de verdade valorizar a vida e suas formas de manifestações, valorizar cada momento com aqueles que nos são queridos e ter empatia com os outros.***

Texto: Tainá de Lima e Eduarda Vitória.

Equipe Organizadora

Orientadores do Projeto e Editoração: Denise Moraes do Nascimento Vieira, Gabriel Lyra Torquato e Carlos Henrique Freitas da Cunha

Coordenações: Leonan Douglas Ferreira Fontes e Jéssica Macedo da Silva

Direção: Vania Vieira Fernandez Muniz e Luciana Gaudêncio.

Alunos participantes do Projeto.

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
CARLOS EDUARDO FERREIRA
DARLISSON ANDREY
EDUARDA VITÓRIA FONTES
ESTER MACEDO
GABRIEL CHRISTIAN
HEBERT VERNEK
HELOISA HELENA

JOÃO VICTOR LIMA
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
KAUÃ DIAS BARRETO
LETÍCIA DA SILVA
LUAN FONSECA
MATHEUS FELIPE
MATHEUS MACHADO
PABLO FORTES SILVA
TAINÁ DE LIMA
WARNER SOUZA JUNIOR

Participação Especial dos alunos
Guilherme Motta
Rafael Lopes

Agradecimentos

Professores: Especialmente ao professor Carlos Henrique e a Professora Karla Motta.

A todos os colaboradores da Escola.
Aos responsáveis que apoiaram os nossos alunos.
A todos que contribuíram de alguma forma.

Todos estão convidados a participar da próxima edição!

Referências

BLOG NEOTEL, 2022. Site. Disponível em:<<https://blog.neotel.com.br/2021/12/13/o-que-e-um-projeto-integrador-e-qual-sua-importancia-para-o-surgimento-de-novas-tecnologias/>>.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 1 jan. 2017.

LINGUA LIVE. 2022. Site. Disponível em:<https://www.lingualive.ru/course/exam-preparation/exams_prep_light/>.

OUTRAS VIAS. 4 valores que podemos aprender com a prática de esportes. Disponível em:< <https://outrasvias.com.br/4-valores-que-podemos-aprender-com-a-pratica-de-esportes/>>.

PUC EAD. O que se estuda em Citologia e como o tema é cobrado no Enem. Disponível em:<<https://ead.pucpr.br/blog/o-que-estuda-a-citologia>>.

SHOPPING NOVA IGUAÇU. Campanha do Agasalho, 2022. Disponível em:<<https://www.shoppingnovai-guacu.com.br/novidade/campanha-do-agasalho>>.

AVISO IMPORTANTE

Nosso jornal conta com a colaboração de alunos, professores e funcionários. Somos uma comunidade da Informação!

Participe de nossa primeira enquete:

<https://forms.gle/KVy9KytWXGjoVUyh8>

DICA: Aperte o link ou utilize o QrCode.

